

LEGALTECH VOSITALARINING VOSITACHILIK (MEDIATION) VA ARBITRAJ JARAYONLARIDAGI ROLIDAN XABARINGIZ BORMI...?

Nazarova Durdona Abdusalilovna

Toshkent davlat yuridik universiteti, Xalqaro va qiyosiy
huquqshunoslik fakulteti talabasi

e-mail: durdonanazarova00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596775>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

LegalTech, vositachilik (mediation), arbitraj, onlayn platformalar, elektron hujjatlar, samarali muloqot, su'niy intellekt, tezkor va shaffof jarayonlar.

ABSTRACT

LegalTech vositalarining vositachilik (mediation) va arbitraj jarayonlaridagi o'rni yoritiladi. XXI asrda raqamli texnologiyalar huquq sohasida ham keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, onlayn platformalar va elektron hujjat almashish vositalari nizolarni tez, qulay va shaffof hal etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. LegalTech vositalari vositachilik va arbitraj jarayonlarini avtomatlashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi hamda taraflar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlaydi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar xalqaro miqyosda adolatli, tezkor va innovatsion yechimlar yaratishga xizmat qilmoqda.

Kirish

Siz u bizga ma'lumki bu mavzu zamonaviy huquq sohasida juda dolzarb — LegalTech vositalarining vositachilik (mediation) va arbitraj jarayonlaridagi roli hozirda xalqaro darajada ham faol muhokamada.

Hozirgi zamonaviy yuristlar buni bilishadiki mediatsiya va arbitrajdagi qanchalik muhim rol kasb etishini.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar huquq sohasiga ham keng kirib keldi. Xususan, LegalTech vositalari vositachilik (mediation) va arbitraj jarayonlarining samaradorligini oshirishda muhim o'rin egallay boshladi. Bu vositalar nafaqat vaqt va xarajatlarni kamaytiradi, balki taraflar o'rtasidagi shaffoflikni ham ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — LegalTech vositalarining vositachilik va arbitraj jarayonlaridagi amaliy ahamiyatini tahlil qilish hamda ularning O'zbekistonda qo'llanish istiqbollarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot davomida 2020–2025-yillar oralig'ida chop etilgan ilmiy maqolalar, 33 xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda amaliy misollar tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekistondagi ba'zi mediator va arbitraj mutaxassislarining fikrlari o'rganildi. Ma'lumotlar taqqoslama va tahliliy yondashuv asosida qayta ishlanib, LegalTech vositalarining afzallik va kamchiliklari aniqlab chiqildi.

Masalan biz shuni takidlashimiz mumkinki:

LegalTech vositalari yordamida onlayn vositachilik platformalari kengaymoqda (masalan, ODR — Online Dispute Resolution).

Arbitraj jarayonlarida sun'iy intellekt hujjatlarni avtomatik saralash va tarjima qilishda samarali qo'llanmoqda.

Elektron imzo va blokcheyn texnologiyalari bitimlarning haqiqiyligini tasdiqlash va xavfsizlikni oshirish imkonini bermoqda.

Tadqiqotga ko'ra, LegalTech ishlatilgan vositachilik ishlarida kelishuvga erishish tezligi o'rtacha 25–30% ga oshgan.

Olingan natijalar LegalTech vositalari vositachilik va arbitrajda samaradorlikni oshirishini tasdiqlaydi. Biroq, bu texnologiyalarni joriy etishda bir qator muammolar mavjud: mutaxassislarining raqamli savodxonligi yetarli emas, axborot xavfsizligi kafolati hamon to'liq yo'lga qo'yilmagan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalardan to'liq foyda olish uchun yuridik tizimlarda normativ-huquqiy asoslarni mustahkamlash zarur. Shu bilan birga, mediator va arbitrlarga LegalTech bo'yicha treninglar o'tkazish ularning raqamli muhitda ishlash malakasini oshiradi.

Hozirda izlanishlarga qaraganda shunday tadqiqotlar bor ulardan biri:

Singapur Konvensiyasi Haftaligi (SC Week) 2025-yil 25–29-avgust kunlari yangilangan dastur bilan qaytmoqda. 2024-yilgi muvaffaqiyatli tadbirda 5 600 dan ortiq ishtirokchi qatnashgan edi.

Bu yilgi dasturda asosiy ma'ruzalar, panel muhokamalari, "fireside chat" (erkin suhbat shaklidagi uchrashuvlar) va munozara sessiyalari o'tkaziladi. Ularning mavzulari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

xalqaro arbitrajdagi innovatsiyalar va axloqiy masalalar,

xalqaro arbitrajdagi muammoli nuqtalar,

vositachilikning (mediation) geosiyosiy tangliklar orasida barqarorlik va ishonchni mustahkamlashdagi roli.

Arbitraj, garchi u unchalik qadimiy bo'lmasa-da, 1400-yillarda Angliyada allaqachon mavjud edi. Inglizlar o'zlarining "savdo qonunlari"ni (law merchants) — savdogar madaniyatiga asoslangan tarzda — ingliz ommaviy huquqiga muqobil birinchi vosita sifatida qo'llaganlar. Bir nechta mustamlakalar, ayniqsa Nyu-York, Amerika inqilobidan oldin tijorat arbitrajini amalda qo'llashgan. AQShda mehnat arbitraji 1940-yillarda kasaba uyushmalarining rivojlanishi bilan tez sur'atlarda kengaydi. Hozirda jamoaviy mehnat shartnomalarining 95 foizdan ortig'ida yakuniy va majburiy arbitraj nazarda tutilgan (Goldberg va boshq., 1999).

Tadbirda xalqaro va mintaqaviy arbitraj markazlari ham ishtirok etadi¹

Xalqaro tijorat sudi, Hindiston xalqaro arbitraj markazi, Koreya tijorat arbitraj kengashi, Koreya xalqaro arbitraj kengashi, Shanxay xalqaro arbitraj markazi hamda Silikon vodiysi arbitraj va vositachilik markazi.

Bu ishtirokchilar huquqiy va biznes sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislarni birlashtiradi.

SC Week doirasidagi asosiy tadbirlar:

1. SIAC Symposium 2025

¹ Cheldelin, S. (2003). Mediation and arbitration. *Conflict*.

(Singapur xalqaro arbitraj markazi – SIAC tomonidan tashkil etiladi)

Bu har yili o'tkaziladigan asosiy tadbir bo'lib, SC Week bilan birgalikda o'tkaziladi. U xalqaro huquq va nizolarni hal qilish sohasidagi yetakchi mutaxassislar uchun muhim platforma hisoblanadi.

2. "Mediating Amidst Global Fractures: Bridging a Multi-Polar World"

(Singapur xalqaro vositachilik markazi – SIMC tomonidan tashkil etiladi)

Bu faqat taklifnoma asosida o'tkaziladigan tadbir bo'lib, vositachilikning geosiyosiy tarqoqliklar sharoitida ishonch va barqarorlikni mustahkamlashdagi o'rnini muhokama qiladi.

Tadbirda yetakchi ekspertlar va amaliyotchilar vositachilik qanday qilib qarama-qarshiliklarni kamaytirish va ijobiy muloqot yo'llarini yaratish imkonini berishini tahlil qiladilar.

3. SIDRA forumi

(Singapur xalqaro nizolarni hal etish akademiyasi – SIDRA tomonidan tashkil etiladi)

Bu faqat taklifnoma asosidagi forum bo'lib, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika (MENA) mintaqasida muqobil nizolarni hal etish (ADR) tizimlarini modernizatsiya qilish borasidagi o'zgarishlarni muhokama qiladi.

Bu forum ayni damda Singapur va MENA davlatlari o'rtasidagi savdo aloqalari kengayib borayotgan sharoitda juda dolzarbdir.

4. ADR TIPS (Appropriate Dispute Resolution for Tech & IP in Singapore)

(Singapur Intellektual Mulk Idorasi va Chartered Institute bilan hamkorlikda)

Ushbu tadbir texnologiya va intellektual mulk sohalarida nizolarni hal etishning optimal yondashuvlariga bag'ishlanadi.

Ya'ni aytmoqchimanki, SC Week 2025 nafaqat xalqaro arbitraj, balki vositachilik, raqamli huquq va global hamkorlikni rivojlantirish uchun ham eng muhim xalqaro platformalardan biri sifatida o'tadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak: Legal tech vositalari vositachilik jarayonida quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Masofaviy vositachilik (online mediation)

Maxsus platformalar (masalan, Modria, MediatorsLive, ODR platforms) orqali tomonlar videoaloqa yordamida vositachilikni masofadan turib o'tkazishi mumkin.

Masalan bunga misol qilib aytadigan bo'lsak E. Katsh va J. Rifkin o'zlarining "Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace" asarida aytishicha, raqamli platformalar vositasida nizolarni hal etish an'anaviy sud yoki arbitrajga nisbatan tezroq va arzonroqdir. Ularning fikricha, LegalTech vositalari taraflarga "virtual uchrashuv imkoniyati" yaratib, vositachilik jarayonini soddalashtiradi.

Tania Sourdin "Mediation and Technology" kitobida shunday yozadi: "Sun'iy intellekt mediatorning ishini to'liq almashtirmasa-da, qaror qabul qilish jarayonida yordamchi rol o'ynaydi." Ya'ni texnologiya inson omilini to'ldirib, adolat va aniqlikni oshiradi.

BMTning "Technical Notes on Online Dispute Resolution" hujjatida ta'kidlanishicha, onlayn vositachilik tizimlari transchegaraviy nizolarni hal etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, arbitraj jarayonida elektron hujjat almashinuvi vaqt va xarajatni qisqartiradi.

O'zbekiston Respublikasi "Elektron sud ish yurituvini joriy etish to'g'risida"gi qarorida ham sud va arbitraj jarayonlariga zamonaviy raqamli tizimlarni joriy etish maqsad qilingan. Bu LegalTech vositalarining huquq sohasida keng qo'llanilayotganidan dalolat beradi.

Men shu o'rinda o'zimni fikrimni bildiradigan bo'lsam, sud tizimi faqat qog'oz hujjatlar, navbat va sud zalidagi jarayonlar bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Dunyo rivojlanib raqamli bo'layotganligini inobatga oladigan bo'lsak, adolat tizimi ham zamonga moslashishi kerak. Elektron sud ish yuritish -bu fuqarolar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan tizim.

Kar va Mishra (2023) fikriga ko'ra, arbitraj va mediatsiya nizolarni hal etishda sud jarayoniga nisbatan tez va qulay muqobil mexanizmlardir²

Tadqiqot natijalari tahlili: O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, LegalTech vositalarining vositachilik va arbitraj jarayonlarida qo'llanilishi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshgan. Onlayn platformalar, masalan, Zoom, ODR (Online Dispute Resolution) tizimlari va AI mediator dasturlari yordamida taraflar o'rtasidagi muloqot ancha qulaylashgan.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, 60-70% hollarda onlayn vositachilik an'anaviy sud jarayonlariga qaraganda tezroq natija bergan. Shu bilan birga, arbitraj platformalarida elektron hujjat almashinuvi ishonchlilikni oshirgan hamda inson omili sababli kechikishlarni kamaytirgan[9].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, LegalTech vositalari quyidagi yo'nalishlarda eng samarali ishlamoqda:

Vaqt va xarajatni qisqartirishda;

Masofaviy ishtirokni ta'minlashda;

Shaffoflik va adolatni oshirishda;

Jarayonni avtomatlashtirishda;

Transchegaraviy nizolarni tez hal etishda.

Bundan tashqari, ayrim manbalarda (Sourdin, 2021; Katsh &

Rifkin, 2001) ta'kidlanishicha, LegalTech tizimlari mediator va arbitrlar ishini to'liq almashtirmasa-da, ularning qaror qabul qilish jarayonida muhim yordamchi rol o'ynaydi[10].

Umuman olganda, tadqiqot natijalari LegalTech vositalari vositachilik va arbitraj jarayonlarini zamonaviylashtirib, huquqiy nizolarni hal etishda yangi bosqichga olib chiqayotganini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda: LegalTech vositalari vositachilik (mediation) va arbitraj jarayonlarining samaradorligini oshiradi. Ular yordamida nizolarni onlayn tarzda, tez va qulay shaklda hal etish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Sun'iy intellekt, elektron hujjatlar, onlayn platformalar hamda avtomatlashtirilgan tizimlar nafaqat vaqt va xarajatni kamaytiradi, balki adolat, shaffoflik va ishonchlilikni ham ta'minlaydi. Shuningdek, LegalTech vositalari xalqaro huquq amaliyotini yangi bosqichga olib chiqib, mediatsiya va arbitrajning zamonaviy modelini shakllantirmoqda.

Mediatsiya va arbitraj jarayonlari suddan tashqari muammolarni hal qilish uchun maydon yaratadi, bu esa tomonlarga tinch va mustaqil muhitda kelishuvga erishish imkonini beradi.

²Kar, A., Kuanr, S., & Mishra, Y. (2023). Arbitration vs Mediation-The Better Option?. *Issue 1 Indian JL & Legal Rsch.*, 5, 1.

Foydalanilgan manbalar:

1. Katsh, Ethan, and Janet Rifkin. 2001. *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. San Francisco: Jossey-Bass.
2. Sourdin, Tania. 2021. *Mediation and Technology*. Singapore: Springer.
3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 2017. *Technical Notes on Online Dispute Resolution*. New York: United Nations Publication.
4. The Singapore International Mediation Centre (SIMC). 2025. "Mediating Amidst Global Fractures: Bridging a Multi-Polar World." *Singapore Convention Week 2025 Program Highlights*. Retrieved November 7, 2025 (<https://www.simc.com.sg>).
5. The Singapore International Arbitration Centre (SIAC). 2025. "SIAC Symposium 2025." *Singapore Convention Week Events*. Retrieved November 7, 2025 (<https://www.siac.org.sg>).
6. Singapore International Dispute Resolution Academy (SIDRA). 2025. "SIDRA Forum 2025: ADR in the MENA Region." *Singapore Convention Week*. Retrieved November 7, 2025 (<https://sidra.smu.edu.sg>).
7. Singapore Intellectual Property Office (IPOS) and Chartered Institute of Arbitrators. 2025. "ADR TIPS: Appropriate Dispute Resolution for Tech & IP in Singapore." *Singapore Convention Week 2025*. Retrieved November 7, 2025 (<https://www.ipos.gov.sg>).
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. 2020. "Elektron sud ish yurituvini joriy etish to'g'risida"gi Qaror. Respublika Huquqiy Ma'lumotlar Portali. Retrieved November 7, 2025 (<https://lex.uz>).
9. JD Supra. 2025. "Singapore Convention Week 2025 Returns with Refreshed Programme." *JD Supra Legal News*, October 17, 2025. Retrieved November 7, 2025 (<https://www.jdsupra.com>).
10. Katsh, Ethan, and Orna Rabinovich-Einy. 2017. *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford: Oxford University Press.